

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Desenvolvimento de um Plano de Enfrentamento para Crises Emocionais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Ferramenta da Terapia do Esquema (TE) referente ao Desenvolvimento de um Plano de Enfrentamento para Crises Emocionais é uma estratégia terapêutica elaborada com base nos princípios da Terapia do Esquema, destinada a auxiliar o indivíduo na identificação de esquemas disfuncionais ativados durante momentos de crise emocional e na formulação de um plano de ação para lidar com tais crises de maneira adaptativa e construtiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Estratégias de Enfrentamento.

Etimologia: A palavra "plano" tem origem no latim "planus", que significa "plano, liso, nivelado". "Enfrentamento" deriva do verbo "enfrentar", que vem do latim "affrontare", e se refere à ação de lidar ou enfrentar uma situação desafiadora. "Crise" vem do grego "krisis", que significa "decisão, momento crítico". "Emocional" tem origem no latim "emotio", que denota o ato de mover ou agitar, relacionando-se aos estados afetivos.

Neologia: Desenvolvimento de um Plano de Enfrentamento para Crises Emocionais é um neologismo técnico no âmbito da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: Esta ferramenta está relacionada ao holopensene do autocuidado emocional e da resiliência psicológica.

Fatologia: O Desenvolvimento de um Plano de Enfrentamento para Crises Emocionais na Terapia do Esquema consiste em um processo terapêutico no qual o indivíduo, sob a orientação de um

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
terapeuta especializado, identifica os esquemas emocionais disfuncionais que são ativados durante situações de crise e, em seguida, elabora um plano de ação personalizado para lidar com tais crises de forma eficaz. Este plano pode incluir estratégias cognitivas, comportamentais e emocionais destinadas a promover a regulação emocional, a redução do estresse e o restabelecimento do equilíbrio psicológico. Além disso, o plano de enfrentamento pode envolver a identificação de gatilhos emocionais, a prática de técnicas de relaxamento, a busca por apoio social e a reestruturação de pensamentos disfuncionais.

Parafatologia: Sob uma perspectiva parapsíquica, o Desenvolvimento de um Plano de Enfrentamento para Crises Emocionais pode ser visto como uma oportunidade de fortalecimento do campo energético pessoal, contribuindo para a ampliação da autopercepção e a elevação do padrão vibratório do indivíduo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A eficácia do Desenvolvimento de um Plano de Enfrentamento para Crises Emocionais é potencializada quando combinada com outras abordagens terapêuticas, como a Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
psicoeducação, a terapia cognitivo-comportamental e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento.

Principiologia: Este processo está fundamentado no princípio da autodeterminação terapêutica, que valoriza a participação ativa do cliente na elaboração do seu próprio plano de enfrentamento, respeitando suas necessidades e preferências individuais.

Codigologia: O Desenvolvimento de um Plano de Enfrentamento para Crises Emocionais está alinhado com o código de ética da Terapia do Esquema, que enfatiza o respeito à autonomia e à dignidade do cliente, bem como a promoção do seu bem-estar emocional.

Tecnologia: Diversas técnicas e ferramentas podem ser utilizadas no processo de desenvolvimento do plano de enfrentamento, incluindo a criação de cartões de enfrentamento, a elaboração de listas de estratégias de coping e o uso de aplicativos de monitoramento do humor e do estresse.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Terapeuta do esquema; cliente em busca de estratégias de enfrentamento emocional.

Masculinologia: O terapeuta orientador no desenvolvimento do plano de enfrentamento; o cliente executor do plano elaborado.